

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529300>

УДК 81

ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В.М. Рагимова,

асс. кафедры иностранных и латинского,

ДГМУ,

г. Махачкала

Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования межъязыкового перевода в качестве одного из средств обучения на уроке иностранного языка в общеобразовательной школе. Авторы акцентируют внимание на острой потребности участников образовательного процесса во включении в процесс обучения элементов объяснения на родном языке и упражнений на перевод. Разработка упражнений переводческой направленности должна учитывать параметры учебной коммуникативной ситуации, создаваемой на уроке.

Ключевые слова: урок иностранного языка, перевод, коммуникативно-функциональный подход

TRANSLATION AS A MEANS OF LEARNING IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON

V.M. Ragimova,

Assistant of the Department of Foreign and Latin,

DSMU,

Makhachkala

Annotation: The article discusses the need to use interlanguage translation as one of the means of teaching in a foreign language lesson in a general education school. The authors focus on the acute need of participants in the educational process to include elements of explanation in their native language and translation exercises into the learning process. The development of translation exercises should take into account the parameters of the educational communicative situation created in the lesson.

Keywords: foreign language lesson, translation, communicative-functional approach

Межъязыковой перевод выполняет разнообразные функции и приравнивается к специфическому виду речевой деятельности. Очевидно, что перевод – это многогранная и вариативная речевая деятельность. Именно поэтому включение межъязыкового перевода в обучение иностранному языку вызывает большое количество проблемных вопросов методического плана, и первый вопрос касается самого понятия «перевод» – не как чисто лингвистической, а как психолингвистической и дидактической категории. Иными словами, всегда возникает вопрос, выполнения какой именно деятельности и получение какого именно результата от этой деятельности требует от учеников учитель, когда предлагает им перевести что-то с одного языка на другой. Второй вопрос, ответы на который носят острый дискуссионный характер – нужен ли вообще межъязыковой перевод при обучении иностранному языку, и если да, то надо ли сводить его объем к минимуму. Этот вопрос особенно остро встает последние лет пять, поскольку результаты долгосрочного внедрения беспереводных технологий в преподавание иностранных языков в общеобразовательных школах России так и не дали желаемого результата.

Мы предлагаем решать возникающие вопросы по отношению к межъязыковому переводу с позиций коммуникативно-функционального подхода, то есть расценивать перевод в рамках той коммуникативной ситуации, в которую погружен инициатор перевода, переводящий субъект и получатель перевода. Коммуникативно-функциональный подход сформировался в переводоведении как альтернатива текстологическому подходу и призван удовлетворять потребности конкретной коммуникативной ситуации: перевод должен быть таким, какой необходим в конкретных коммуникативных условиях [1-3].

Применительно к уроку иностранного языка, на котором инициатором перевода, переводящим субъектом и получателем перевода являются учитель и ученик, коммуникативно-функциональный подход позволяет отнестись к переводу как к необходимому элементу отработки коммуникативной ситуации, искусственно смоделированной в учебной среде, а также как к средству обучения и контроля усвоения иноязычного материала. Соответственно, урок не должен ставить макро-задачу создать на языке перевода полноценный текст, эквивалентный оригиналу в содержательном, смысловом, структурном и функциональном отношениях. Учебный перевод не нацелен на трансляцию всех составляющих текста оригинала. Перевод вообще расценивается не всегда как перевод текста, а всего лишь как выбор для единиц одного языка (слов, сочетаний слов, предложений) соответствий на другом языке. Этот выбор осуществляется учеником или учителем на основе уже сложившегося когнитивного опыта, по

переводному словарю и/или контексту или предполагает операцию извлечения из памяти наиболее подходящего или единственного соответствия с целью обеспечить точное понимание обучающимся лексического и грамматического значений единиц изучаемого материала, полное понимание содержания высказывания и контроля усвоения материала.

Коммуникативно-функциональный подход диктует необходимость определить, в какой степени коммуникантам – учителю и учащемуся – необходим межъязыковой перевод на уроке иностранного языка [3-8]. Мы предположили, что десятилетиями распространяющаяся в России тенденция к беспереводному обучению иностранным языкам эффективна и необходимости в межъязыковом переводе на уроке действительно не существует. Мы приняли это предположение за рабочую гипотезу при проведении опроса среди учителей и учащихся средних школ. Опрос проводился с целью выявить: а) потребность участников образовательного процесса в межъязыковом переводе как дидактическом средстве в процессе изучения иностранного языка и б) место межъязыкового перевода в сложившейся практике обучения/изучения иностранного языка в старших классах средней школы.

Опросник состоял из нескольких вопросов (содержание вопросов варьировалось для разных групп респондентов), вариантов ответов на эти вопросы и открытую добавочную строку для самостоятельной ответной реакции. Опрос проводился в 14 общеобразовательных учреждениях г. Махачкалы в 2017–2018 учебном году. Из этих 14 учреждений 3 являются школами с углублённым изучением иностранных языков, остальные школы не специализируются на изучении иностранных языков.

Первую группу респондентов составили 34 учителя английского языка, работающие в старших классах, из них 8 человек (16 %) – учителя со стажем работы до 1 года, 18 человек (47 %) – учителя со стажем работы от 1 до 5 лет, 17 человек (39 %) – учителя со стажем работы от 6 до 19 лет, и 4 человека (9 %) – учителя, чей стаж превышает 25 лет; при этом, 7 человек (16 % от общего числа респондентов) – учителя высшей квалификационной категории.

Вторую группу респондентов составили 726 учащихся 9-11 классов, изучающие английский язык, из них 499 человек (89 %) – имеют отличные и/или хорошие оценки в полугодиях учебного года и 121 человек (18 %) – имеют хорошие и/или удовлетворительные оценки в полугодиях учебного года; учащиеся, не успевающие по предмету, не принимали участие в опросе.

Анализ ответных реакций первой группы респондентов (учителя) дал следующие результаты. 98 % учителей-респондентов считают, что межъязыковой перевод необходим на том или ином этапе, в тех или иных

формах работы при обучении английскому языку. 100 % учителей-респондентов используют межъязыковой перевод в процессе обучения. При этом, используя перевод и предлагая задания на перевод учащимся, учителя чаще всего решают следующие методические задачи: организация работы в классе, объяснение заданий, комментирование ошибок, введение нового лексического и грамматического материала, контроль усвоения материала на различных этапах обучения, контроль понимания иноязычных текстов.

100% учителей-респондентов уверены, что перевод – это самый экономный и эффективный способ решить ряд методических задач. Все учителя, в т.ч. начинающие педагоги, обосновали свою уверенность в ответной реакции на вопрос своим опытом работы с детьми и опытом коллег. В открытой строке были даны реакции следующего характера: «Хотелось бы учить беспереводным методом, но в школе это не возможно», «Приходится переводить – дети иначе многого не понимают» не понимают лексику и грамматику без перевода», и т. д. На вопрос, существуют ли, с их точки зрения, иные, более эффективные, чем перевод, способы решения этих дидактических задач, 93 % респондентов ответили отрицательно, 7 % учителей затруднились ответить на вопрос.

На вопрос «Какие условия должны соблюдаться в учебном процессе, чтобы беспереводная технология обучения иностранному языку была возможной?» (ответов на вопрос могло быть несколько) 88 % учителей-респондентов ответили, что необходимо сократить объем изучаемого материала, поскольку при таких больших объёмах дети не успевают воспользоваться языковой догадкой, не находят время на разбор англоязычных толкований лексики и грамматических правил, ленятся/не успевают вдумчиво читать тексты; 40 % – необходим достаточно высокий общий уровень владения иностранным языком в классе; 28 % – необходимы более чёткие, не допускающие вариативность толкования задания и справочные материалы в учебниках.

Анализ ответных реакций второй группы респондентов (учащиеся) дал следующие результаты.

100 % учащихся-респондентов считают, что межъязыковой перевод необходим на том или ином этапе, в тех или иных формах работы при изучении английского языка.

100 % учащихся-респондентов время от времени используют межъязыковой перевод в процессе обучения. Отметим, что большинство учащихся пользуются приложениями и онлайн программами-переводчиками, предоставляющими варианты перевода единиц любого объёма на основе статистической обработки текстового корпуса, а не двуязычные переводные словари, ориентированные на лексическое значение и языковые нормы. При этом, учащиеся прибегают к переводу для: понимания формулировок заданий

в учебниках и рабочих тетрадях, понимания текстов заданий в упражнениях, понимания текстов для чтения и перевода отдельных слов, значения которых необходимо понимать для выполнения упражнений.

На вопрос «Помогает ли тебе перевод в изучении английского языка?» 73 % учащихся-респондентов ответили положительно, 7 % – отрицательно, 20 % полагают, что могли бы знать язык так же хорошо при больших затратах времени на изучение языка. В открытой строке были даны реакции следующего характера: «Когда учишь слова к диктанту, хоть что-то запоминаешь», «Есть слова и фразы, которые без перевода не понять», «Перевод очень нужен, чтобы понимать грамматику», и т.д.

Таким образом, проведённый опрос не подтвердил рабочую гипотезу об отсутствии необходимости в межъязыковом переводе в процессе обучения/изучения иностранного языка и, напротив, выявил устойчивую противоположную тенденцию в отечественной школе. Высокая потребность в межъязыковом переводе существует у обеих групп участников образовательного процесса – учителей и учащихся.

Список литературы

- [1] Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода: [монография]. / В.Н. Комиссаров. // Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 165 с.
- [2] Коньшева М.В. Перевод как средство обучения иностранному языку. / М.В. Коньшева. // Актуальные проблемы общей теории языка, перевода и методики преподавания иностранных языков : сб. статей по материалам межрегион., с междунар. участием, интернет-конф. 23-25 марта 2016 г. – Москва. 149-152 с.
- [3] Сдобников В.В. Инвариант перевода: миф или реальность?
- [4] Sit H.H.W. Characteristics of Chinese students' learning styles. / H.H.W. Sit. // International proceedings of economics development and research. – 2013. № 62. 36-39 с.
- [5] The Ontario Curriculum: English As a Second Language and English Literacy Development.
- [6] Yang, Ch. Problems Chinese international students face during academic adaptation in English-speaking higher institutions [Электронный ресурс].
- [7] Кизлякова Е.С. Внедрение новейших информационных технологий в обучении иностранным языкам. / Е.С. Кизлякова. – С.-П., 2010. 11 с.
- [8] Назарова Н.Б. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам. / Н.Б. Назарова, О.Л. Мохова. // Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 3.

Bibliography (Transliterated)

[1] Komissarov V.N. Linguistics of translation: [monograph]. / V.N. Komissarov. // Ed. 3rd. – Moscow: LIBROKOM, 2009. 165 p.

[2] Konysheva M.V. Translation as a means of teaching a foreign language. / M.V. Konysheva. // Actual problems of the general theory of language, translation and methods of teaching foreign languages: collection of articles. articles on materials interregional., with mezhdunar. participation, internet conf. March 23-25, 2016 – Moscow. 149-152 p.

[3] Sdobnikov V.V. Translation invariant: myth or reality?

[4] Sit H.H.W. Characteristics of Chinese students' learning styles. / H.H.W. Sit. // International proceedings of economics development and research. – 2013. No. 62. 36-39 p.

[5] The Ontario Curriculum: English As a Second Language and English Literacy Development.

[6] Yang, Ch. Problems Chinese international students face during academic adaptation in English-speaking higher institutions [Electronic resource].

[7] Kizlyakova E.S. Introduction of the latest information technologies in teaching foreign languages. / E.S. Kizlyakov. – S.-P., 2010. 11 p.

[8] Nazarova N.B. New information technologies in teaching foreign languages. / N.B. Nazarova, O. L. Mokhov. // Modern problems of science and education. – 2016. No. 3.

© *В.М. Рагимова, 2021*

Поступила в редакцию 24.08.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Рагимова В.М. Перевод как средство обучения на уроке иностранного языка // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 53-58. URL: <https://ip-journal.ru/>